

TEMURIY SHOHRUH MIRZONING MISR DAVLATI BILAN XALQARO ELCHILIK ALOQALARI

Jahongir Turdimirzayev

Xalqaro islom akademiyasi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128614>

Sohibqiron vafot etgandan so'ng farzand va nabiralar o'rtasida toj-u taxt uchun kurash avj oladi va yakunda Shohruh mirzo hukmdorlikni qo'lga olib poytaxni Samarqand shahridan Hirot shahriga ko'chiradi. Shu vaqtdan boshlab Hirot shahrining poytaxt sifatida nufuzi yanada ortadi. Ma'lumki Temuriylar davlati dunyoning eng qudratli saltanatlaridan biri edi. Shu sababdan ko'plab mamlakat hukmdorlari bu sulala bilan yaxshi aloqa va savdo-elchilik munosabatida bo'lishga intilgan. Jumladan Temuriylar davlatiga Mo'g'iliston, Tibet, Xitoy, Hindiston, Arabiston, Misr, Kichik Osiyo, Kavkaz, Boltiqbo'yi, Ural o'lkalaridan savdo karvonlari va elchilar kelgan. Sohibqiron davrida ham Xitoydan bir-necha marta elchilar kelgan va bu uning vorisi Shohruh mirzo davrida ham davom etadi.

Shohruh saltanatida Temuriylarning Xitoy bilan elchilik aloqalari 1409-yildan, Hirotga Xitoy elchilarining kelgan vaqtdan boshlangan. Elchilar Sohibqiron vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirish uchun kelgan va bu keyinchalik muntazam davom etgan.

Shohruh mirzo va Misr mamluklari o'rtasida ham xalqaro aloqalar bo'lib, bu aloqalar Amir Temur vafotidan so'ng bir qancha vaqt to'xtab qolgandi. Bu ikki davlat o'rtasidagi ilk elchilik munosabatlari temuriylar tarafidan mamluk sultoni Shayx al-Mahmudiyga elchi yuborilishi bilan boshlangan. Shahrux mirzo elchi Muhammad Toyyibni mamluk sultoni Shayx al-Mahmudiyga bir maktub bilan yuboradi. Faqat elchi Qohiraga borganda Shayx al-Mahmudiy o'lib o'rnini sulton Tatar egallagan edi. Temuriylar tarixchilari bergan malumotda maktubning maqsadi bildirilmagan. Lekin Tatar elchilarni yaxshi kutib olib, javobida Shohrux mirzoga tobeligini bildirgan. Bundan tashqari Mahmud as-Sai qo'li bilan yuborilgan maktubda, Shohrux yaxshi qo'shnicilik munosabatlarini davom ettirib, o'rtalarida dushmanchilik bo'lmasligini ta'minlash, bundan tashqari Qora Yusuf o'lganli va o'g'li Ibrohim sultonni Iroq o'lkasiga va Bag'dodga yuborganini aytgan.

1422-yil 1-aprelda mamluk davlati taxtiga sulton Barsbay chiqdi. 1425-yil yanvar oyida Shohrux tomonidan Barsbayga bir elchi borganligi ma'lum. Lekin manbalarda elchining nima sababdan kelganligi bildirilmagan. Faqat elchi to'qqiz oy yo'l yurib kelganligi va elchi uchun 28-yanvarda tantanali qabul marosimi o'tkazilganligi ma'lum. 1429-yil 13-oktyabr kuni Shohrux tomonidan

yana bir elchilik hay'ati Qohiraga yetib bordi. Elchilar mamluk sultoni Barsbayga Shohrux va Sheroz hokimi Ibrohim sultoning maktub va qimmatli sovg'a-salomlarini yetkazdilar. Shohrux Barsbayga yuborgan maktubida undan Ibn Hajar Asqaloniyning Imom Buxoriyning "Sahih al-Buxoriy" nomli kitobiga yozgan sharhini va Taqiyuddin Maqriziyning "Kitob as-Suluk" deb nomlangan kitobini yuborishini so'ragan. Bundan tashqari, undan Kabaga kisva yoptirish va Makkayi Mukarraga suv yo'li qurishni xohlashini bildirgan . Mamluk sultoni Shohruxning kitoblar masalasidagi talabini qondiradi. Lekin Kabaga kisva yopish va Makkaga suv yo'li qurish masalasida, uning uchun alohida vaqf joriy qilinganligini va Makkada suv yo'li yetarlicha borligini aytib, boshqasiga ehtiyoj yo'qligini aytadi . Xulosa qilib ko'riladigan bo'lsa, agar Kabaga Shohrux tomonidan kisva yoptiriladigan bo'lsa, uning islom olamida nufuzini ortib ketishiga olib kelardi. Bu narsa xalifa ham uning himoyasida bo'lgan sulton Barsbay va mamluk davlati manfaatlariga zid keladi. Shuning uchun Barsbay Shohruxning kisva va suv yo'li talablarini rad etgan. Shohruh mirzo tomonidan Ka'bage kisva yoptirish masalasida bundan keyin ham yana bir necha marta elchilar yuboriladi, lekin bu talab qondirilmaydi. O'rtada ziddiyatli munosabatlar ham avj ola boshlagan edi, lekin 1439-yil may oyida Misr mamluk sultoni Barsbay vafot etadi. U ning o'rniga shu yil avgust oyida sulton Chaqmoq mamluk hukumdori bo'ldi .

1439-yil noyabr oyida Qohiraga Shohrux mirzodan bir elchi bordi. Elchi olib borgan maktubda Shohrux Barsbayning o'limidan xabar topganligi va mamluk taxtiga Chaqmoq chiqqanigidan xursand bo'lganini bildirgan . Shohruxning elchisi Qohirada bo'lgan vaqtda, sulton Chaqmoqning Chichekbug'o deb nomlangan elchisi Hirotda Shohrux huzuriga kelib, yangi sultonning hadiyalarini topshirdi. Sulton Chaqmoq elchi orqali Shohruxdan kutubxonasida bo'lgan beshta qimmatli kitobni yuborishini iltimos qilgan. Misr hukumdori so'ragan kitoblarning nomlari quyidagilardir: Abu Mansur Motrudiyning "Ta'vilot ahli sunna", Fahriddin Roziyning "Tafsiri Kabir" va Sharhi ravza dar mazhabi Shofe", Ho'ja Mas'ud Buxoriyning "Sharhi talhisi jome", Mavlono Alovuddin Pahlavoning "Sharhi Kashshof" .

Shohrux Sayyid Shamsuddin Muhammad Zamzami boshchiligida yana bir elchilik hay'atini Qohiraga yubordi. Bu elchi mamluk sultoni Chaqmoqdan Shohruxning kabaga kisva yuborish masalasida ruhsat olib qaytadi . Shuning uchun 1444-yil Shohruxning yangi elchilik hay'ati Qohiraga keladi. Bu elchilik hay'ati yuz kishidan tashkil topgan edi. Bu insonlarning sovg'a-salomlar solingan sandiqlari, shu sandiqlarning birida Shohrux tomonidan yuborilgan Kabaning

kisvasi va Amir Temurning tul xotinlaridan biri ham bor edi . O'sha vaqtda xalqdan bir guruh insonlar elchilar turgan uyga borib, u yerdagi ming dinorlik qiymatdagi hadiyalarni talon-taroj qilishadi. Hodisa sultonga xabar berilganda, sulton shu zahoti Qohira volisi bilan hojib al-hujjobga talangan buyumlarni topib, o'rniga qaytarilishini buyurdi. Ular bu ishni amalga oshirgan mamluklar va xalqning bir qismini sultonni oldiga olib kelib qattiq jazoga tortdilar. So'ng elchilarga uzurlarini bildirdilar . Sultonning Shohruxga kisva masalasida rusat berishini, Misrda hanafiylar bosh qozisi Badriddin Ayniy "bu sultonning Shohrux oldidagi ojizligidir" deb aytadi . Keyingi yillarda bu ikki davlat o'rtasida aloqalar yumshoqlik va tinchlik kayfiyatida bo'ldi. Bu holat 1447-yil Shohrux mirzoning vafot etguniga qadar davom etdi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

Ro'yxati:

1. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai Sa'dayn va Majmuai Bahrayn. – 2-jild 1-bo'lim. Toshkent: O'zbekiston, 2008. – B. 632.
2. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai Sa'dayn va Majmuai Bahrayn. 2-jild 2-bo'lim. Toshkent. 2008. 87-bet.
3. Ali Ibn Dovud as-Sirofiy. Nuzhatun nufus va al-abdan fi tavarixi az-zaman. – Qohira: Matbaatu darul kutub, 1970. – 3-jild. –B. 576.
4. Ibn Xaldun. Tarixi ibn Xaldun. – Bayrut: Dar al-fikr, 2000. – 7-jild. –B.762.
5. Ibn Iyoz. Badoiu az-zuhur fi vaqoi'i ad-duhur. – Qohira: 1972. – 2-jild. –B. 622.
6. İsmail Aka. Mirza Şahruh: Timur'un hükümdar öglü Uluğ Bey'in Babası (1405-1447). – İstanbul: Kronik, 2022. – S. 310.
7. Ibn Hijja. Qohvat al-insha'. – Bayrut: Dar al-G'om, 2003. – B. 316.
8. Omonullo Bo'riyev. Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyo tarixiy geografiyasi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2017. – B. 218.
9. Şerefüddin Ali Yezdi. Zafernâme. – İstanbul: Selenge, 2013. – S. 512.
10. Yusuf Ziya Söylemez. Timurlular Döneminde Herat. Doktora Tezi. Malatya. 2023. S. 251.

